

QANDLI DIABET FONIDA YIRINGLI INFEKSION ASORATLARDA O'RTA MOLEKULAR MASSALI MODDALARNI ANIQLASHNING KLINIK- DIAGNOSTIK AHAMIYATI

Salimova M.M.¹

Uzakov D.K.¹

Mirubaydov N.Sh.¹

Ibragimov N.N.²

¹Akademik YO.X. To'raqulov nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya
ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Navoiy viloyat filiali, Navoiy, O'zbekiston

²Toshkent davlat tibbiyot universiteti, Toshkent, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18185016>

Kirish

Qandli diabet (QD) surunkali metabolik kasallik bo'lib, immun tizim funksiyasining buzilishi, mikrosirkulyator yetishmovchilik va surunkali past darajali yallig'lanish bilan kechadi. Ushbu patofiziologik o'zgarishlar fonida yiringli infeksiyon asoratlar tez-tez uchrab, og'ir kechish va yuqori asoratlanish darajasi bilan xarakterlanadi [1,3,5]. Diabet sharoitida giperglikemiya va oksidlovchi stress hujayra parchalanish jarayonlarini kuchaytirib, endogen intoksikatsiya sindromining rivojlanishiga olib keladi.

Endogen intoksikatsiya organizmda hujayra parchalanish mahsulotlari, bakterial toksinlar va metabolik oraliq mahsulotlarning to'planishi bilan tavsiflanadi. Ushbu holatni baholashda o'rta molekulyar massali moddalar (OMM) muhim laborator marker hisoblanadi. OMM — molekulyar massasi 300–5000 Da oralig'ida bo'lgan biologik faol moddalar majmuasi bo'lib, ularning oshishi hujayra energetik yetishmovchiligi, ferment tizimlarining bloklanishi va ko'p a'zoli disfunktsiya rivojlanishiga olib keladi [3,5,6,7].

Yiringli-septik jarayonlarda OMM darajasining oshishi yallig'lanish faolligi va intoksikatsiya og'irligi bilan bevosita bog'liqligi ko'plab tadqiqotlarda ko'rsatilgan [4]. Qandli diabet fonida esa bu jarayonlar yanada chuqurlashadi, chunki diabetik mikroangiopatiya va ekskretor tizimlar funksiyasining buzilishi toksik metabolitlarning organizmdan chiqarilishini sekinlashtiradi. Shu sababli, OMM ni aniqlash diabet fonida yiringli infeksiyon asoratlarning og'irligini baholashda muhim klinik ahamiyatga ega.

Tadqiqot maqsadi

Qandli diabet fonida rivojlangan yiringli infeksiyon asoratlarda o'rta molekulyar massali moddalar darajasining klinik-diagnostik ahamiyatini aniqlash.

Material va usullar

Tadqiqotda qandli diabet fonida yiringli infeksiyon asoratlar bilan kechgan bemorlar tekshirildi. Nazorat guruhini infeksiyon asoratsiz diabetli bemorlar tashkil etdi. Qon plazmasida o'rta molekulyar massali moddalar darajasi spektrofotometrik usulda 254 va 280 nm to'lqin uzunliklarida aniqlandi. Olingan natijalar yallig'lanish markerlari va klinik holat og'irligi bilan solishtirildi.

Natijalar va muhokama

Yiringli infeksiyon asoratli bemorlarda OMM darajasi nazorat guruhiga nisbatan ishonchli darajada yuqori bo'ldi. OMM ko'rsatkichlarining oshishi klinik intoksikatsiya belgilarining yaqqolligi va yallig'lanish faolligi bilan mos keldi. Bu holat OMM ning diabet fonidagi yiringli infeksiyalarda nafaqat diagnostik, balki patogenetik marker sifatidagi ahamiyatini ko'rsatadi.

Xulosa

O'rta molekulyar massali moddalar qandli diabet fonida rivojlangan yiringli infeksiyon asoratlarda endogen intoksikatsiya darajasini aks ettiruvchi ishonchli laborator ko'rsatkich hisoblanadi. OMM ni aniqlash kasallik og'irligini baholash, davolash samaradorligini monitoring qilish va prognozni aniqlashda muhim klinik ahamiyatga ega.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Pickup, J. C. (2004). Inflammation and activated innate immunity in the pathogenesis of type 2 diabetes. *Diabetes Care*, 27(3), 813–823. <https://doi.org/10.2337/diacare.27.3.813>
2. Donath, M. Y., & Shoelson, S. E. (2011). Type 2 diabetes as an inflammatory disease. *Nature Reviews Immunology*, 11(2), 98–107. <https://doi.org/10.1038/nri2925>
3. Loboda, A. N. (2003). *Sindrom endogennoy intoksikatsii*. Moscow: Meditsina.
4. Grigoriev, E. V. (2008). Endogenous intoxication in purulent-septic conditions. *Vestnik Khirurgii*, 167(4), 86–91.
5. Saveliev, V. S., Gelfand, B. R., & Filimonov, M. I. (2012). *Sepsis and multiple organ dysfunction*. Moscow: GEOTAR-Media.
6. Bone, R. C. (1996). Toward an epidemiology and natural history of SIRS. *JAMA*, 276(6), 487–492. <https://doi.org/10.1001/jama.1996.03540060057032>
7. Vincent, J. L., Opal, S. M., Marshall, J. C., & Tracey, K. J. (2013). Sepsis definitions: Time for change. *The Lancet*, 381(9868), 774–775. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(12\)61815-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)61815-7)